

III CONGRESSO ALAGOANO MULTIDISCIPLINAR SOBRE O CÂNCER

TRATAMENTO DE FERIDAS: A ESPECIFICIDADE DAS LESÕES ONCOLÓGICAS

Roberto Lira Belo Neto (netinho2301@hotmail.com) autor principal, Ana Beatriz da Silva Farias, Elizabeth de Oliveira Belo, Leandro Maia Leão, Maria Vitória dos Santos, Jandson de Oliveira Soares (Orientador)

Centro Universitário Cesmac, Maceió-AL.

Introdução: As feridas oncológicas resultam da infiltração de células malignas no tecido epitelial, comprometendo sua integridade. Elas afetam entre 5% a 10% dos pacientes com câncer, surgindo tanto em estágios iniciais, como no câncer de pele, quanto na fase final da doença, por meio de metástases. Devido ao mau prognóstico dessas lesões, que geralmente não cicatrizam, são necessários cuidados paliativos para aliviar sintomas, diminuir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. **Objetivo:** Especificar os tipos de lesões e tumorações essenciais para o planejamento de ações voltadas para o cuidado de pessoas com feridas tumorais e contribuir para a qualificação profissional, aprimoramento da assistência e satisfação dos pacientes e suas famílias, atendendo às suas necessidades de forma mais eficaz. **Método e materiais:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que teve condução por meio de uma pesquisa sistemática em bases de dados acadêmicas, incluindo PubMed, Scopus e Web of Science. Os termos de busca utilizados incluíram "feridas oncológicas", "cuidados de enfermagem", "tratamento de lesões tumorais", entre outros relevantes. Foram selecionados estudos que abordavam o cuidado de feridas em pacientes oncológicos, com foco especial nos cuidados de enfermagem e nas melhores práticas de tratamento. A análise dos artigos incluiu a identificação de tendências, lacunas no conhecimento e recomendações para a prática clínica. **Resultados:** O cuidado de feridas oncológicas demanda uma abordagem especializada e multidisciplinar, com destaque para o papel crucial da equipe de enfermagem. As evidências destacam a importância da avaliação holística dos pacientes, considerando não apenas a dimensão física das feridas, mas também os aspectos emocionais, sociais e psicológicos. Além disso, foram identificadas lacunas no conhecimento e na prática clínica, ressaltando a necessidade de pesquisa adicional e desenvolvimento de diretrizes específicas para o tratamento dessas lesões. **Conclusão:** Diante da complexidade das feridas oncológicas e da escassez de estudos sobre o assunto, esta revisão reforça a urgência de investir em pesquisa e educação continuada para os profissionais de saúde. É essencial promover uma abordagem integrada no cuidado desses pacientes, priorizando o alívio dos sintomas, o controle da dor e a melhoria da qualidade de vida. Ao mesmo tempo, é crucial envolver ativamente os pacientes e suas famílias no processo de cuidado, garantindo uma atenção centrada no paciente e um suporte adequado ao longo do trajeto da doença.

Palavras-Chave: Feridas Oncológicas Tumorais; Cuidados de Enfermagem; Câncer.